

ХУДУДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ БОШҚАРИШНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Жураев Исматулла Иззатуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва
бошқаруви Академияси мустақил изланувчиси
juraev-ismatilla@gmail.com

Аннотация: Мазкул мақолада ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини бошқаришнинг илмий-назарий асослари ўрганилиб, ҳудудий даражада иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг концептуал ва методологик жиҳатларини ўрганишга бағишланган. Унда иқтисодий хавфсизлик тушунчасининг ҳудудий ўлчовдаги моҳияти, асосий таҳдид ва хавф-хатарларнинг таснифи, уларни идентификация қилиш, баҳолаш ва бошқариш механизмлари илмий-назарий нуқтаи назардан таҳлил этилади. Мақолада ҳудудий иқтисодий тизимларнинг барқарор ривожланишини таъминлашда ресурслар хавфсизлиги, инвестициявий ва инновацион хавфсизлик, молиявий иммунитет, ташқи ва ички таҳдидларга қарши тура олиш қобилияти каби элементларнинг ўрни кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, хавфсизлик индикаторлари тизими, мониторинг ва прогнозлаштириш усуллари, стратегик режалаштириш ва ҳудудий сиёсатни шакллантиришнинг назарий асослари муҳокама қилиниб, уларни қўллаш имкониятлари юзасидан хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Ҳудудий иқтисодий хавфсизлик, хавф-хатарлар бошқариш, хавфларни баҳолаш, хавфларни камайтириш, иқтисодий барқарорлик, иқтисодий мустақиллик, ички ва ташқи иқтисодий хавфсизлик.

Жаҳонда кечаётган глобал трансформацион жараёнлар ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини бошқаришнинг фундаментал ўрганишни тақозо этмоқда. Ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш ва бошқариш учун ҳудудлардаги иқтисодий муносабатларни (хизмат кўрсатиш, саноат ва қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш жараёнларини барқарор ўқиши) тизимли ташкил этишни зурурияти вужудга келмоқда. Сўнги йилларда дунёда бўлаётган геосиёсий вазиятлар, ишлаб чиқаришдаги таъминот занжиридаги узилишлар, энергетика ва атроф муҳит соҳасидаги инқирозлар ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашга бўлган ёндашувларни буткул ўзгартириб юборди.

“Худудларни иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш” тушунчаси худудларни иқтисодий барқарорлигини (regional economic resilience) таъминлаш концепцияси билан ўзвий боғланди¹.

Ҳозирги иқтисодий хавфсизлик фани нуқти назардан “худудларни иқтисодий хавфсизлиги”ни таъминлаш худуднинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлигини таъминлаш, уша худуд аҳолиси турмуш даражаси ва ҳаёт сифатини ошириш ва экологик барқарорликни таъминлаш орқали ва ички ва ташқи ижтимоий-иқтисодий таъсирларга қарши туриш қобилиятини мавждлиги тушунилади. Мавжуд қобилиятни сақлашда макроиқтисодий барқарорлик, иқтисодиётни рақамлаштириш, кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш орқали худудий ривожланиш асосий омил ҳисобланади.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда вилоятлар (худудлар) иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш ва бошқариш бўйича институционал ислохотлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикасининг Миллий хавфсизлик концепцияси, Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 26 майда қабул қилинган “ташқи иқтисодий фаолият тўғрисида”ги қонуни, 1997 йил 29 августда қабул қилинган “Давлат божхона хизмати тўғрисида”ги қонуни, 2017 йил 7 февралда қабул қилинган “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” (ПФ-4947-сон), 2022 йил 28 январда қабул қилинган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси” (ПФ-60-сон) ва 2023 йил 11 сентябрда қабул қилинган “Ўзбекистон — 2030” стратегияси” (ПФ-158-сон) ва бош қатор норматик-ҳуқуқий ҳужжатларда худудларни иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий ва ташкилий асослари белгиланган.

Амалга ошириладиган тизимли ислохотлар асосида худудлар бошқарувини номарказлаштириш, маҳаллий давлат бошқаруви органларнинг молиявий мустақиллигини кучайтириш, инвестицияларни жалб қилиш, мониторинг тизимларини жорий этиш ва иқтисодий барқарорликни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Маҳаллаларни иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш имконияти берувчи маҳалла бюджетини шакллантирилганлиги, ҳал қдепутатлари туман (шаҳар) кенгашларини худудий бюджетни шакллантириш ва назорат қилишдаги ролини оширилганлиги, ҳокимликларга молиявий мустақиллик ва ресурслар бошқаришда ваколатларни кенгайтирилганлиги

¹ Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1–42.

бевосита ҳудудлар иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш ва бошқаришнинг муҳим омили бўлмоқда.

Иқтисодий хавфсизлик концепцияси ўз ичига қуйидагиларни олади:

- хавфсизликни таъминлаш мақсади ва вазифалари;
- уларни амалга ошириш йўллари ва усуллари;
- мавжуд ва потенциал хавфсизликка таҳдидларни таҳлил қилиш;
- давлатнинг хавфсизликни таъминлашдаги имкониятлари, иқтисодий ресурслардан, восита ва кучлардан рационал фойдаланиши назарда тутилади;
- иқтисодий таҳдидларни бартараф этиш, уларнинг олдини олиш ва салбий таъсирини юмшатиш йўллари, восита ва усуллари
- олий ҳокимият ва маҳаллий ҳокимият органлари, иқтисодиёт тармоқлари бошқарув тизимлари, ҳуқуқ-тартибот, миллий хавфсизлик органларининг умумдавлат, ҳудудий даражадаги иқтисодий хавфсизликни таъминлаш бўйича вазифалари².

Жаҳонда бўлаётган глобал ўзгаришлар, трансформацион жараёнлар ва геосиёсий вазият шуни тақазо этмоқдаки, иқтисодий хавфсизликни таъминлаш нафақат макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, балки мамлакатнинг бутун минтақасидаги (вилоятлардаги) тадбиркорлик ва хўжалик субъектлари фаолиятини қисқа, ўрта ва ўзоқ муддатли стратегик ривожлантириш ва бошқариш масаласини тақазо этмоқда. Глобал иқтисодий маконда кузатилаётган геосиёсий беқарорлик, таъминот занжирларининг парчаланиши, рақамли трансформациянинг жадаллашуви ҳамда иқлим ўзгариши билан боғлиқ хавф-хатарлар иқтисодий хавфсизликни давлат сиёсати даражасида қайта кўриб чиқиш заруратини кучайтирмоқда.

Ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини бошқаришнинг илмий-назарий асосларини таҳлил қилишда асосий эътиборни “иқтисодий хавфсизлик”ни таркибий қисмлари тизимли ўрганиш зарур:

Биринчидан, ҳудуд иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминлашнинг замонвий йўллари ва механизмлари фундаметал тадқиқ этиш;

Иккинчидан, Озиқ-овқат, энергия ва бошқа асосий ресурсларнинг етарлилиги таҳлил қилиш орқлари ресурс хавфсизлигини таъминлаш моделларини ўрганиш;

² Abulkosimov, Hasan. (2021). Иқтисодий хавфсизликни таъминлаш механизми. 10.13140/RG.2.2.21797.22240/
https://www.researchgate.net/publication/354910711_Iktisodij_havfsizlikni_taminlas_mehanizmi

Учинчидан, ҳудудий иқтисодий барқарорликни таъминлаш учун тадбиркорликни ривожлантириш ва инвестицияларни жалб қилиш имкониятлари ўрганиш;

Тўртинчидан, аҳоли бандлиги ва турмуш даражаси оширишга қаратилган чора-тадбирларни ҳамда стратегик режаларни ишлаб чиқиш;

Бешинчидан, Транспорт, коммуникация ва ижтимоий инфратузилманинг ривожлантиришни 2030 йилгача бўлган дастурини ишлаб чиқиш.

Илғор хориж (АҚШ, Япония, Хитой, Жанубий Корея, Сингапур ва Европа иттифоқи давлатлари,) амалёти шуни кўрсатмоқдаки, иқтисодий хавфсизликни таъминлашда илмий салоҳиятни давлат қарор қабул қилиш жараёнларига жалб этиш асосий тенденцияга айланган. Жумладан, иқтисодий хавфсизлик бўйича миллий стратегиялар ишлаб чиқишда маҳаллий олимлар, илмий-тадқиқот институтлари ва “think tank”лар фаол иштирок этмоқда. Бу эса қабул қилинаётган концепция ва стратегияларнинг илмий асосланганлиги, реал таҳдидларга мослашувчанлиги ва узоқ муддатли самарадорлигини таъминламоқда.

Дунёда кечаётган тенденцияларни ҳисобга олиб шуни таъкидлаш лозимки ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини бошқариш қуйидаги йўналишларни қамраб олиши зарур:

- ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожланиши барқарорлигини сақлаш;
- ҳудудлар иқтисодий барқарорлиги ва ўз-ўзини таъминлаш даражасини ошириш;
- хўжалик субъектларининг молиявий, инвестицион ва технологик хавфсизлигини таъминлаш;
- ташқи ва ички таҳдидларни олдиндан аниқлашга қаратилган прогноз ва мониторинг тизимларини жорий этиш³.

Мазкур талабдан келиб чиқиб, Ўзбекистонда ҳудудларни иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг қисқа, ўрта ва узоқ муддатли миллий концепциясини ишлаб чиқиш ва тасдиқлашни давлат иқтисодий сиёсати даражасига олиб чиқиш мақсадга мувофиқ. Бу ўз навбатида ҳудудлар ривожланишида номуносибликларни камайтириш ҳамда хўжалик субъектларининг барқарор фаолиятини таъминлашга хизмат қилади. Иқтисодий хавфсизликни таъминлаш соҳасида қабул қилинаётган қарорлар қисқа муддатли чора-тадбирлар эмас, балки илмий асосланган, прогнозли ва

³ Mityakov SN, Mityakov ES, Ladynin AI, Nazarova EA. Country Economic Security Monitoring Rapid Indicators System. *Economies*. 2023; 11(8):208. <https://doi.org/10.3390/economies11080208>

комплекс характерга эга стратегик хужжатлар сифатида шаклланади. Бу эса мамлакатнинг узоқ муддатли барқарор иқтисодий ривожланиши ва ташқи ҳамда ички таҳдидларга нисбатан чидамлилигини таъминлашга имкон яратади.

Худудларнинг иқтисодий хавфсизлигини бошқаришда салбий таъсир кўрсатаётган муаммоларни танқидий ва тизимли таҳлил қилмасдан туриб, самарали натижаларга эришиш мураккаб ҳисобланади. Бунда худудларга глобал иқтисодий-ижтимоий ва экологик инқирозларнинг салбий таъсири, банк-молия тизимидаги муаммолар, камбағаллик ва ишсизлик даражасини ортиб бориш каби омилларни ҳисобга олиш зарур. Бунинг учун худудларни комплекс ривожлантириш, рақамли иқтисодиётни кенгайтириш орқали яширин иқтисодиётни камайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш орқали уларни рақобатардошлигини ошириш, шунингдек, солиқ механизми орқали иқтисодий барқарорликни таъминлаш.

Иқтисодий хавфсизлик тамойиллари сифатида ижтимоий-иқтисодий тизим аҳволининг қуйи чегарасини ифодаловчи кўрсаткичлар қўлланади. Мазкур қуйи чегаралардан паст кўрсаткичларда иқтисодий тизим учун таҳдидлар вужудга келади, ҳатто бу тизимнинг бузилиши, деградацияси юз бера бошлайди. Ушбу қуйи чегара ва унинг миқдорий ўлчамларини аниқлаш, белгилаш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим бўлади:

- миллий иқтисодиёт ва иқтисодий тизим фаолиятининг асосий шароитларини ўрганиш ва уларни тавсифловчи кўрсаткичларни аниқлаш;
- миллий иқтисодиётни танглик ва беқарорликка олиб келувчи омилларни аниқлаш;
- турли танглик, хавфли ҳолатлар юзага келишининг тартиби ва имкониятларини баҳолаш;
- хавфсизлик ва барқарорликни сақлашга хавф солувчи таҳдидларнинг олдини олиш йўллари аниқлаш⁴.

Худудларнинг иқтисодий хавфсизлигини бошқариш бўйича олиб борилган тадқиқотларни қуйидаги асосий гуруҳларга ажратиш мумкин:

Биринчидан, иқтисодий хавфсизлик миллий ва ҳудудий хавфсизликнинг таркибий қисми сифатида кўриб чиқилиб, ҳудудий иқтисодий барқарорлик ташқи ва ички таҳдидлар, иқтисодий география, худудлараро номутаносиблик, глобал рақобат, институтлар сифати, давлат бошқаруви ва ижтимоий адолат билан узвий боғлиқ экани концептуал ўрганилган;

⁴ Абулқосимов Х.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма.-Т.:”Akademiya“, 2012.-22-бет.

Иккинчидан, ҳудудларни стратегик ресурслар, инвестиция, саноат салоҳияти, рақобатбардошлик, инсон капитали ва инновацион салоҳият орқали баҳолаш, инклюзив ривожланиш модели, индикаторлар тизими орқали мониторинг ва прогнозлаштириш методологияси ишлаб чиқиш, шунингдек, ҳудудий иқтисодий хавфсизлик мустақил илмий категория сифатида асосланиб, минтақа стратегиялар билан интеграциялаштириш тизимли ёндашув асосида тадқиқ этилган;

Учинчидан, институционал ва ташкилий механизмлар, унда миллий иқтисодий сиёсат ва давлат тартибга солиш билан уйғунлаштириш, инвестиция муҳити, маҳаллий бошқарув, барқарор ривожланиш, институционал ислохотлар ва давлат иштирокининг аҳамияти, ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг функционал роли ва ваколатлари илмий таҳлил қилинган (1-жадвал).

1-жадвал

Ҳудудларнинг иқтисодий хавфсизлигини бошқариш назарий асослари бўйича илмий ёндашувлар⁵

Тадқиотчилар номи	Илгари сурган ғоялари ва назарий қарашлари
Barry Buzan	Иқтисодий хавфсизликни миллий ва ҳудудий хавфсизликнинг таркибий қисми сифатида талқин қилиб, ҳудудий иқтисодий барқарорлик ташқи ва ички таҳдидлар билан узвий боғлиқ эканини асослаган.
Paul Krugman	Ҳудудий иқтисодий хавфсизликка иқтисодий география, ҳудудлараро номутаносиблик ва глобал рақобат таъсирини илмий асослаган.
Joseph E. Stiglitz	Иқтисодий хавфсизликни институтлар сифати, давлат бошқаруви ва ижтимоий адолат билан боғлаб, ҳудудлар учун инклюзив ривожланиш моделини таклиф этган.
С.Ю. Глазьев	Иқтисодий хавфсизликни тизимли ёндашув асосида талқин қилиб, ҳудудларни стратегик ресурслар, инвестиция ва саноат салоҳияти орқали баҳолаш

⁵ Муаллиф ишланмаси

	концепциясини ишлаб чиққан.
Л.И. Абалкин	Худудий иқтисодий хавфсизликни миллий иқтисодий сиёсат ва давлат тартибга солиш механизмлари билан уйғун ҳолда ривожлантириш зарурлигини асослаган.
В.К. Сенчагов	Худудлар иқтисодий хавфсизлигини индикаторлар тизими асосида баҳолаш ва мониторинг қилиш методологиясини ишлаб чиққан.
А.И. Татаркин	Худудий иқтисодий хавфсизликни мустақил илмий категория сифатида асослаб, регионал стратегиялар билан интеграциялашни таклиф этган.
А.Ф. Расулев	Миллий ва худудий даражада иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг институционал ва ташкилий механизмларини илмий асослаган.
Ш.И.Мустафакулов	Худудий иқтисодий хавфсизликни инвестиция муҳити, маҳаллий бошқарув ва барқарор ривожланиш билан боғлиқ ҳолда тадқиқ этган.
Б.Б. Беркинов	Худудлар иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда институционал ислохотлар ва давлат иштирокининг аҳамиятини асослаган.
О.А. Абдурахмонов	Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг худудий иқтисодий хавфсизликни бошқаришдаги функционал роли ва ваколатларини очиб берган.
Ж.А. Ходиев	Худудлар иқтисодий хавфсизлигини рақобатбардошлик, инсон капитали ва инновацион салоҳият билан боғлиқ ҳолда таҳлил қилган.

Қарашлар ва ёндашувларни таҳлил қилиш асосида шуни ҳолса қилиш лозимки, худудларнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш - бу иқтисодий ўсишни, ижтимоий тенгликни ва худуднинг ташқи омилларга қарши чидамлилигини таъминловчи комплекс ёндашув ҳисобланади.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви босқичида АҚШ, Хитой, Россия, Япония, Германия каби давлатлар ўртасида таъсир доиралар, ресурслар ва бозорлар учун глобал рақобат кураши кескин равишда авж олди. Бу ҳодисалар ҳар бир давлатнинг ўз иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш чораларини кўриш миллий стратегиясини ишлаб чиқиш жараёнларини тезлаштирди⁶.

Хулоса қилиб айтганда иқтисодий хавфсизликни миллий хавфсизликнинг таркибий қисми сифатида кўриш, тизимли ёндашув ва индикаторлар тизимини ишлаб чиқиш, ҳудудий барқарорликни таъминлаш, таҳдидларни камайтириш ва институционал механизмларни такомиллаштириш учун қуйидагиларга эътибор қартиш мақсадга мувофиқ:

Биринчидан, Ўзбекистонда ҳудудий иқтисодий хавфсизлик индикаторлари тизимини ишлаб чиқиш ва мониторинг қилишнинг иновацион моделини ишлаб чиқиш лозим. Бунда ҳудудларни иқтисодий барқарорлиги ташқи ва ички таҳдидлар доимий баҳолаш, яъни ресурс камчилиги, глобал рақобат, таъминот занжиридаги узулишлар каби рискларни мунтазам баҳолаш ва тезкор чора-тадбирлар тизими ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади. Ҳудудлар (вилоятлар)ни иқтисодий хавфсизлигини бошқариш учун баҳолаш индикаторлар (ЯИМ ўсиши, инвестиция ҳажми, ишсизлик даражаси, экспорт-импорт баланси)ни мониторинг қилиш учун рақамли геопорталлар тизимини жорий этиш лозим;

Иккинчидан, Ўзбекистонда ҳудудий иқтисодий хавфсизлик самарали бошқариш учун функционал ислохотлар орқали маҳаллий давлат ҳокимияти органларини ваколатларини кенгайтириш. Сабаби ҳудудларни иқтисодий хавфсизлик самарали давлат бошқаруви ва инклюзив ривожланиш модели билан боғлиқ. Маҳаллий органларнинг молиявий мустақиллиги ва ваколатларини кенгайтириш орқали таҳдидларни тезкор камайтириш мумкин. Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий дифференциясини камайтириш учун маҳаллий бюджетларга қўшимча солиқ имтиёзларни ҳудудни хусусиятидан келиб чиқиб тадбиқ этиш. Шунингдек, маҳаллий давлат ҳокимияти органларига иқтисодий хавф-хатарларни идентификация қилиш ва стратегик режалаштириш ваколатларини бериш;

Учинчидан, ҳудудларда саноат, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳасига инвестиция ва инновацияларни жалб этиш орқали ишлаб чиқариш жараёнларини диверсификация қилиш. Ҳудудларни инновацион ва илмий-

⁶ Б.Исроилов, Б.Ибрагимов. Иқтисодий хавфсизлик даражасини баҳоловчи кўрсаткичларни аниқлаш масалалари. // <https://cdn.uz.uz/2021/10/21/12/52/kKytzJyTJGJMN2x5b8IriHGGMJeITOUY.pdf>

техникавий ривожланиши, стратегик ресурслар, инвестиция муҳити ва саноат салоҳиятини баҳолаш орқали рақобатбардошликни ошириш учун диверсификация зарур;

Тўртинчидан, атроф-муҳит ва ижтимоий факторларни ҳисобга олган барқарор ривожланиш моделини жориш этиш. Ҳудудий хавфсизлик ижтимоий адолат, экологик барқарорлик ва инсон капитали билан боғлиқ. Камбағалликни қисқартириш дастурлари орқали ҳудудий тенгсизликни камайтириш, ҳудудларда ишлаб чиқаришни атроф-муҳит таъсирини баҳолаш (ESG) тизими жорий қилиш лозим.

Фойдалнилган адабиётлар:

1. Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1–42.

2. Abulkosimov, Hasan. (2021). Иқтисодий хавфсизликни таъминлаш механизми. [10.13140/RG.2.2.21797.22240/
https://www.researchgate.net/publication/354910711_Iktisodij_havfsizlikni_taminlas_mehanizmi](https://www.researchgate.net/publication/354910711_Iktisodij_havfsizlikni_taminlas_mehanizmi)

3. Mityakov SN, Mityakov ES, Ladynin AI, Nazarova EA. Country Economic Security Monitoring Rapid Indicators System. *Economies*. 2023; 11(8):208. <https://doi.org/10.3390/economies11080208>.

4. Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги. Ўқув қўлланма.-Т.:”Akademiya“, 2012.-22-бет.

5. Б.Исроилов, Б.Ибрагимов. Иқтисодий хавфсизлик даражасини баҳоловчи кўрсаткичларни аниқлаш масалалари. // <https://cdn.uz.uz/2021/10/21/12/52/kKytzJyTJGJMN2x5b8IrlHGGMJeITOUY.pdf>